

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

2026
mart

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

**TOSHKENT SHAHRIDAGI TURIN
POLITEXNIKA UNIVERSITETI**

*Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya
materiallari to'plami*

**“GLOBAL RAQAMLI INTEGRATSIYALASHUV:
2030-YILGACHA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA
TEXNOLOGIK VA INDUSTRIAL SANOATNI RIVOJLANTIRISH
ORQALI MIKRO VA MAKROIQTISODIY BARQAROR
O'SISHNI TA'MINLASH DOLZARBLIGI”**

**“GLOBAL DIGITAL INTEGRATION: THE RELEVANCE OF
ENSURING MICRO AND MACROECONOMIC SUSTAINABLE
GROWTH THROUGH TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A GREEN
ECONOMY BY 2030”**

**«ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЧЕРЕЗ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ
ЭКОНОМИКЕ К 2030 ГОДУ»**

3-MAXSUS SON

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr.
2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ICT week Uzbekistan 2025: Milliy texnologiyalar haftaligining yakunlari va ularning O'zbekiston IT-ekotizimiga ta'siri.....	16
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
THE ROLE OF STATE FINANCIAL CONTROL IN THE EFFICIENT USE OF BUDGET FUNDS	20
Gulyor Akhmatovna Kasimova, Biybinaz Makhmut qizi Esenbaeva	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПЛАТЁЖНЫХ СИСТЕМ В ФОРМИРОВАНИИ ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	22
Шамахмудова Шоира Олег кизи	
UZBEKISTAN'S STRATEGY FOR TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: LABOR MARKET TRANSFORMATION, CHALLENGES AND PROSPECTIVE OPPORTUNITIES.....	27
Akbarova Barno Shukhratovna, Chintemirova Diyora Shukhratovna	
MODELS FOR MANAGING EDUCATIONAL REFORMS IN THE CONTEXT OF CULTURAL DIFFERENCES.....	32
Abdulmajeed Nabeel Azouz	
4-SANOAT INQILOBINING RAQAMLI TURIZMGA TA'SIRINI VAHOLASH	38
Sevinchova Nilufar Ne'mat qizi	
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ДРАЙВЕР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ.....	41
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA FOIZSIZ MOLIYA MEKANIZMLARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	44
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOG'INI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	47
Tadjimirzayev Anvar Abduvaxidovich	
RAQAMLI IQTISODIY DINAMIKANI KOMPLEKS FUNKSIYALAR YORDAMIDA MODELLASHTIRISH.....	52
Ibrohimova Nilufar Qahramon qizi	
SANOAT SEKTORIDA BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA "YASHIL" INVESTITSIYALARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	55
Ibragimov Zaxid Taxirovich	
LOGISTIKA PROVAYDERLARI XIZMATLARIDAN FOYDALANISH ASOSIDA TEMIR YO'L TRANSPORTI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH.....	59
Raximov Xasan Shukurjonovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ	64
Сидиков Зиёдулло Равшанович, Холиярова Шохиста Кахрамоновна	

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ

Сидиков Зиёдулло Равшанович

ТДИУ–УрДИУ факультет международных совместных образовательных программ ММН-11

Холиярова Шохиста Кахрамоновна

Главный специалист редакции научных журналов ТДИУ

Аннотация. В современных условиях динамичного развития экономики и глобализации управление проектами становится ключевым фактором успешной деятельности организаций. Эффективная реализация проектов требует применения современных инструментов управления, адаптированных к особенностям конкретной отрасли. В работе рассматриваются современные подходы к использованию инструментов управления проектами в различных секторах экономики, включая строительство, информационные технологии, нефтегазовую промышленность и фармацевтику. Анализ статистических данных и практик компаний показывает, что отраслевой подход повышает вероятность успешного завершения проектов, снижает риски перерасхода бюджета и срыва сроков, а также оптимизирует использование ресурсов. Работа подтверждает значимость интеграции методологических стандартов, цифровых инструментов и отраслевой специфики для повышения эффективности управления проектами.

Ключевые слова: управление проектами, отраслевой подход, инструменты управления, успешность проектов, цифровые технологии, методологии, планирование ресурсов, контроль рисков.

Annotatsiya. Bugungi dinamik iqtisodiy muhit va globallashuv sharoitida loyihalarni boshqarish tashkilotlarning muvaffaqiyatining asosiy omiliga aylanib bormoqda. Loyihalarni samarali amalga oshirish ma'lum bir sohaning o'ziga xos xususiyatlariga moslashtirilgan zamonaviy boshqaruv vositalaridan foydalanishni talab qiladi. Ushbu maqola qurilish, axborot texnologiyalari, neft va gaz va farmatsevtika kabi turli iqtisodiy sohalarda loyihalarni boshqarish vositalaridan foydalanishning zamonaviy yondashuvlarini o'rganadi. Statistik ma'lumotlar va kompaniya amaliyoti tahlili shuni ko'rsatadiki, sohaga xos yondashuv loyihani muvaffaqiyatli yakunlash ehtimolini oshiradi, byudjetning ortiqcha sarflanishi va muddatlari xavfini kamaytiradi va resurslardan foydalanishni optimallashtiradi. Ushbu maqola loyihalarni boshqarish samaradorligini oshirish uchun metodologik standartlar, raqamli vositalar va sohaga xos yondashuvlarni integratsiyalash muhimligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: loyihalarni boshqarish, sohaga xos yondashuv, boshqaruv vositalari, loyiha muvaffaqiyati, raqamli texnologiyalar, metodologiyalar, resurslarni rejalashtirish, xavflarni nazorat qilish.

Abstract. In today's dynamic economic environment and globalization, project management is becoming a key factor in the success of organizations. Effective project implementation requires the use of modern management tools adapted to the specifics of a specific industry. This paper examines modern approaches to using project management tools in various economic sectors, including construction, information technology, oil and gas, and pharmaceuticals. An analysis of statistical data and company practices demonstrates that an industry-specific approach increases the likelihood of successful project completion, reduces the risk of budget overruns and deadlines, and optimizes resource utilization. This paper confirms the importance of integrating methodological standards, digital tools, and industry-specific approaches to improving project management effectiveness.

Keywords: project management, industry-specific approach, management tools, project success, digital technologies, methodologies, resource planning, risk control.

В современных условиях глобализации, технологического прогресса и увеличивающейся конкуренции эффективное управление проектами становится одним из ключевых факторов успеха организаций в различных отраслях экономики. Проекты реализуются во многих секторах: от строительства и промышленности до информационных технологий, здравоохранения и фармацевтики. Однако статистические данные показывают, что эффективность проектов существенно различается в зависимости от выбранных инструментов управления и отраслевой специфики.

По данным статистики, только около 48 % проектов во всех отраслях завершаются полностью успешно, то есть достигают поставленных целей в рамках бюджета и сроков. Примерно 12 % проектов оказываются явными неудачами, а остальные 40 % достигают целей частично, с отклонениями по бюджету, срокам или качеству. Эти данные свидетельствуют о том, что почти половина всех проектов сталкивается с проблемами, связанными с планированием, управлением рисками и ресурсами, что приводит к значительным финансовым и организационным потерям.

Различия в успешности проектов по отраслям также очевидны. В строительной индустрии около 55 % проектов завершаются полностью успешно благодаря применению инструментов моделирования информации о строительстве (BIM), четкому планированию ресурсов и строгому контролю бюджета и сроков. В IT-секторе уровень успешности составляет примерно 50 %, поскольку высокая динамика изменений требований и быстрые циклы разработки создают дополнительные риски. В нефтегазовой промышленности показатели успешности достигают 60 % благодаря строгому контролю безопасности, управлению экологическими и производственными рисками, а фармацевтическая отрасль демонстрирует около 52 % успешных проектов за счет соблюдения нормативов и стандартов качества [1].

Эти данные подчеркивают важность отраслевого подхода к управлению проектами. Универсальные методологии, такие как PMBOK или PRINCE2, обеспечивают структурированный подход к планированию, контролю и оценке рисков, однако их эффективность значительно возрастает при адаптации под специфику конкретной отрасли. Например, в строительстве ключевым является планирование ресурсов и соблюдение норм безопасности, в то время как в IT-проектах важнее гибкость и возможность быстрого реагирования на изменения требований.

Современные тенденции также свидетельствуют о возрастающей сложности проектов: почти 70 % менеджеров отмечают рост масштабов и многообразия проектов, что требует более продвинутых инструментов управления и автоматизации процессов. Применение цифровых решений, таких как системы управления задачами, автоматизированные панели мониторинга, а также интегрированные системы управления рисками, позволяет снизить вероятность срыва сроков и перерасхода бюджета на 15–20 % [2].

Анализ отраслевой специфики также показывает, что успешность проектов напрямую связана с профессиональными компетенциями менеджеров. Опыт работы в конкретной отрасли, квалификация, навыки использования специализированных инструментов управления позволяют повысить вероятность успешного завершения проектов на 10–15 %. При этом сочетание отраслевых практик, методологических стандартов и цифровых инструментов обеспечивает наибольшую эффективность.

Таким образом, современное управление проектами представляет собой комплексный и многогранный процесс, требующий интеграции отраслевых особенностей, методологических подходов и современных цифровых технологий. Адаптация инструментов управления под специфику отрасли позволяет повысить успешность проектов, оптимизировать использование ресурсов, улучшить коммуникацию между участниками и минимизировать риски перерасхода бюджета и срывов сроков [3].

В дальнейшем исследовании будет рассмотрено применение современных инструментов управления проектами в различных отраслях экономики, проанализированы показатели успешности, выявлены ключевые тенденции и проблемы, а также предложены рекомендации по повышению эффективности проектного управления с учетом отраслевой специфики.

Управление проектами является одной из наиболее изучаемых областей современной экономики и менеджмента. В последние десятилетия ученые и практики активно исследуют эффективность различных инструментов управления, а также влияние отраслевой специфики на успешность проектов. Большинство исследований подчеркивает, что применение универсальных методологий, таких как PMBOK, PRINCE2 и Agile, обеспечивает системный подход к планированию, контролю ресурсов и управлению рисками. Однако их эффективность существенно возрастает при адаптации под особенности конкретной отрасли [4].

Классические исследования показывают, что успешность проектов напрямую зависит от правильного выбора инструментов управления. В строительной отрасли акцент делается на долгосрочное планирование ресурсов, контроль бюджета и моделирование информации о строительстве (BIM), что позволяет снизить вероятность ошибок и повысить координацию между участниками. В IT-секторе, напротив, основное внимание уделяется гибкости процессов и возможности быстрого

реагирования на изменения требований, что обуславливает широкое использование Agile и Scrum. В нефтегазовой промышленности исследования показывают, что ключевым фактором успешности является управление безопасностью и экологическими рисками, а также применение специализированных цифровых систем мониторинга и планирования. Фармацевтическая отрасль, согласно аналитическим публикациям, характеризуется строгим соблюдением нормативов и стандартов качества, что также требует адаптации инструментов управления под отраслевые особенности [5].

Современные публикации также отмечают влияние цифровизации на управление проектами. Внедрение автоматизированных систем планирования и контроля, аналитических панелей и интегрированных инструментов управления позволяет повысить прозрачность процессов, улучшить прогнозирование сроков и бюджета, а также минимизировать риски перерасхода ресурсов. Исследования подтверждают, что организации, применяющие цифровые инструменты совместно с отраслевым подходом, демонстрируют более высокие показатели успешности проектов по сравнению с компаниями, использующими только универсальные методологии.

Некоторые авторы указывают на важность человеческого фактора. Компетентность и опыт менеджеров проектов, их способность использовать отраслевые инструменты и цифровые решения оказывают значительное влияние на итоговую эффективность. Исследования показывают, что обучение и повышение квалификации персонала повышают вероятность успешного завершения проектов на 10–15 %.

Таким образом, анализ современной литературы подтверждает необходимость интеграции отраслевой специфики, методологических стандартов и цифровых инструментов для повышения эффективности управления проектами. Обзор публикаций демонстрирует, что отраслевой подход является ключевым фактором успешности, снижает риски и позволяет оптимизировать использование ресурсов. Эти выводы создают основу для дальнейшего исследования применения современных инструментов управления проектами в различных секторах экономики и разработки практических рекомендаций для организаций.

В ходе исследования были проанализированы современные подходы к использованию инструментов управления проектами в различных отраслях экономики, включая строительство, информационные технологии, нефтегазовую промышленность и фармацевтику. Целью анализа заключалась в выявлении связи между отраслевой спецификой, используемыми инструментами управления и успешностью проектов.

Таблица 1. Отклонение бюджета и задержка сроков по отраслям [6]

Отрасль	Отклонение бюджета (%)	Задержка сроков (%)
Строительство	8	12
Информационные технологии	15	18
Нефтегазовая промышленность	5	7
Фармацевтика	10	14

Данная таблица отражает эффективность управления проектами по отраслевым показателям бюджета и сроков. Наименьшее отклонение бюджета и минимальная задержка наблюдаются в нефтегазовой промышленности (5 % и 7 %), что связано с высокой стандартизацией процессов, строгим управлением рисками и безопасностью. Строительные проекты показывают 8 % отклонения бюджета и 12 % задержки сроков, что объясняется масштабностью и комплексностью работ, но применение BIM и планирования ресурсов позволяет снижать негативное влияние.

IT-проекты имеют наибольшие отклонения бюджета (15 %) и сроки (18 %) из-за высокой динамики изменений требований и необходимости гибкой адаптации процессов. Фармацевтика демонстрирует средние показатели — 10 % бюджета и 14 % сроков, что связано с строгим соблюдением стандартов качества и нормативов, но длительность процедур контроля увеличивает сроки реализации проектов.

Таким образом, таблица подчеркивает значимость отраслевого подхода: адаптация инструментов управления под особенности отрасли позволяет сократить бюджетные отклонения и задержки сроков, повышая общую успешность проектов и эффективность использования ресурсов.

Статистические данные показывают, что уровень успешности проектов существенно различается в зависимости от отрасли. В строительстве около 55 % проектов завершаются успешно благодаря использованию инструментов моделирования (BIM), четкому планированию ресурсов и контролю бюджета. IT-проекты демонстрируют 50 % успешных реализаций: гибкие методологии Agile и Scrum позволяют адаптироваться к быстро меняющимся требованиям, однако высокая динамика и частые

изменения задач увеличивают вероятность сбоев. Нефтегазовая отрасль показывает наивысший показатель успешности 60 %, что связано с строгим управлением рисками и безопасностью, применением специализированных цифровых систем мониторинга и контроля. Фармацевтическая отрасль имеет уровень успешности около 52 %, где ключевую роль играют соблюдение нормативов и стандартов качества [7].

Анализ инструментов управления показывает, что наиболее эффективными являются комплексные подходы, которые объединяют планирование, мониторинг и управление рисками. В строительных проектах BIM позволяет интегрировать проектные, технические и финансовые данные, минимизируя ошибки и повышая координацию между участниками. В IT-проектах цифровые системы управления задачами обеспечивают прозрачность процессов и позволяют своевременно реагировать на изменения.

Сравнительный анализ подтверждает, что отраслевой подход повышает вероятность успешного завершения проекта, снижает риски перерасхода бюджета на 15–20 % и сокращает сроки реализации на 10–12 %. Более того, адаптация инструментов управления под специфику отрасли улучшает коммуникацию между командами, повышает точность планирования и контроль за ресурсами [8].

Важно отметить роль человеческого фактора: опыт и квалификация менеджеров проектов, их умение использовать отраслевые инструменты и цифровые решения напрямую влияют на результаты. Компании, инвестирующие в повышение квалификации персонала, достигают более высоких показателей успешности по сравнению с организациями, где обучение ограничено формальным применением методологий.

Таким образом, анализ данных подтверждает необходимость интеграции отраслевого подхода, методологических стандартов и цифровых инструментов. Такой подход позволяет повысить эффективность проектов, оптимизировать ресурсы, снизить риски и улучшить координацию команд.

Проведенный анализ современных подходов к использованию инструментов управления проектами в различных отраслях экономики показывает, что успешность проектов зависит от отраслевой специфики, профессиональной компетенции менеджеров и применения цифровых инструментов. Наибольшие показатели успешности отмечены в нефтегазовой промышленности и строительстве, где стандартизированные процессы, контроль бюджета и сроков, а также применение цифровых систем минимизируют риски. IT-проекты требуют гибкости и адаптации методологий Agile и Scrum, что влияет на показатели успешности, а фармацевтическая отрасль демонстрирует средние результаты благодаря строгому соблюдению стандартов качества.

Список литературы:

1. Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th Edition. PMI, 2021.
2. AXELOS. PRINCE2: A Practical Handbook. 2017.
3. Kerzner, H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 12th Edition, 2022.
4. Schwalbe, K. Information Technology Project Management. 9th Edition, 2021.
5. Turner, R. Handbook of Project-Based Management. 4th Edition, 2016.
6. Shenhar, A., Dvir, D. Reinventing Project Management: The Diamond Approach to Successful Growth and Innovation. Harvard Business Review Press, 2017.
7. Wysocki, R. K. Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme. 8th Edition, 2019.
8. Zwikael, O., Smyrk, J. Project Management for the Creation of Organisational Value. Springer, 2019.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100